

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруоу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

ILON OBRAZI QADIMGI SHARQ XALQLARI MODDIY MADANIYATIDA AKS ETISHI

UDK 9.433

Choriyeva Sedona Sharif qizi

Termiz davlat universiteti magistranti

[Orcid.org/0009-0000-2020-6813](https://orcid.org/0009-0000-2020-6813)

Annotatsiya: Maqolada qadimgi Sharq mamlakatlari xalqlari mifologiyasida mavjud ilon bilan bog'liq moddiy madaniyat yodgorliklaridan topilgan topilmalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ibtidoiy jamiyat, qadimgi Sharq, Mesopotamiya, Misr, Hindiston, Xitoy, arxeologik materiallar, antropomorf (odamsimon), zaharli ilonlar.

Abstract: The article analyzes the artifacts found in the monuments of material culture related to the snake in the mythology of the peoples of the countries of the Ancient East.

Key words: primitive society, Ancient Near East, Mesopotamia, Egypt, India, China, archaeological materials, anthropomorphic (humanoid), venomous snakes.

Аннотация: В статье анализируются находки, обнаруженные в памятниках материальной культуры, связанные со змеей в мифологии народов стран Древнего Востока.

Ключевые слова: первобытное общество, Древний Ближний Восток, Месопотамия, Египет, Индия, Китай, археологический материал, антропоморфные (гуманоиды), ядовитые змеи.

KIRISH

Ibtidoiy jamoa davri har qanday sharoitda ham barcha kelajak avlodlar uchun nihoyatda qiziqarli davr bo'lib qoladi. Chunki u keyingi barcha yuksak taraqqiyotning asosini tashkil qiladi va o'zining boshlang'ich nuqtasiga ega. Bu davr hayvonot olamidan odamning ajralib chiqishi bilan bog'liq.

Ibtidoiy jamiyatning birinchi bosqichida bir guruh odamlar (urug' yoki qabila) ma'lum bir hayvonga – totemga sig'ingan¹. Ibtidoiy odam hayvonlarni o'zidan kuchliroq mavjudotlar deb hisoblagan, o'lgan ajdodlarning ruhlari atrofda hayvonlarga ko'chib o'tishiga ishongan va shu sababli ularni o'ziga jalb qilish uchun har tomonlama harakat qilgan. Insoniyat va hayvonot olamining bir-biriga bog'liq tomonlari eng qadimgi davrdan buyon mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon xalqlari mifologiyasida turli obrazlar timsol sifatida gavdalanadi. Hayvonot olamida, ayniqsa sudralib yuruvchilar ichida ilon insoniyat hayotida alohida o'ringa ega. Ilon insonning ma'naviy va moddiy olamida gohida salbiy, gohida ijobiy obrazlarda namoyon bo'ladi.

Ibtidoiy jamiyat davrining eng katta o'zgarishlaridan biri "o'zlashtirma xo'jalik"dan "ishlab chiqaruvchi xo'jalik"ka o'tish hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi xo'jalik shakllangan davrda insoniyat yeguliklarni shunchaki terib olish o'rniga hosilning mo'l-ko'l bo'lishiga e'tibor qaratdi. Keyinchalik esa hayvonlarni ovlash bilan cheklanmay, balki ularning sonini ko'paytirish orqali oziq-ovqat ehtiyojlarini qondirishni maqsad qildi.

Arxeologik topilmalar shuni ko'rsatadiki, qadimgi Sharq xalqlari orasida ilon kultining asosiy qahramonlari buyuk ma'buda – Ona Zamin, barcha tirik mavjudotlarning ajdodi bo'lib, u bilan bog'langan qudratli buqa va ilon tasvirlari ko'zga tashlanadi.

Tarixchilar va etnograflar unumdorlikka sig'inishning qadimiy ildizlarini aniqlab, uning alohida elementlarining murakkab tarixiy o'zgarishlarini kuzatdilar. Bunda buqa va ilon timsollari ibtidoiy jamiyatning asosiy obrazi – Buyuk Yer Zamin bilan eng yaqin aloqada namoyon bo'ladi.

1 Totemizm – bu odamning ma'lum turdagi hayvon, o'simlik, narsa yoki tabiat hodisasi bilan g'ayritabiiy aloqasi va qonga yaqinligi haqidagi g'oyalar tizimi.

Birinchi qadimiy tsivilizatsiyalarning (Mesopotamiya, Misr, Hindiston, Xitoy) paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan unumdorlikka sig'inish donning mo'l-ko'l bo'lish g'oyasi, suv elementining ilohiylashuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu buqa va ilonning totemik tasvirlarida aks etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada umumiy qabul qilingan metodlar – xolislik, tarixiy tahlil, qiyosiy-mantiqiy tahlil va xronologik ketma-ketlik tamoyillari asosida Surxon vohasi hududlarida sog'liqni saqlash xizmati tarixini ilmiy manbalar asosida yoritib berish maqsad qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ibtidoiy dehqonning fikriga ko'ra, ilon yer va suv bilan bog'liq bo'lib, u nafaqat yerda yashagan, balki doimo suvga yaqin joylarda kun kechirgan. Qadimgi dehqonlar qaerda ilon ko'rsa, suv yaqin bo'lishi va o'sha hududda dehqonchilik uchun yetarli suv manbai mavjud deb hisoblashgan².

Biroq Sharq mifologiyasiga nazar tashlasak, ilon ijobiy va salbiy obrazlarda gavdalanadi. Ijobiy obrazlarda u insonning moddiy hayotida va ma'naviy olamida muhim rol o'ynaydi. Tarixiy manbalarda bunga oid ko'plab ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin.

Qadimgi Sharq mamlakatlarida (Hindiston, Mesopotamiya, Misr, Xitoy, Baqtriya va Marg'iyona) ilon boylik va farovonlik ramzi³ sifatida gavdalangan. Bobilda ilonni "Yer ma'budasining bolasi", Misrda esa "yerning hayoti" deb atashgan. Dunyoning ko'plab xalqlari ham ilonga shunga o'xshash g'oyalar asosida qarashgan.

Shu bilan birga, qadimgi Sharq xalqlari mifologiyasida ilon boshqa ijobiy fazilatlariga ham ega edi: abadiy yoshlik (terining yillik o'zgarishi – yoshartirish), o'lmaslik, kuch va donolik. Xalq og'zaki ijodida, maqollar va naqlarda "Ilon kabi dono bo'l" iborasi ham uchraydi⁴.

Salbiy obraz nuqtai nazaridan qaralganda, ilon kuchli zaharga ega bo'lgan, sirli mavjudot sifatida tasvirlangan. Ilon chaqib olsa, o'ldirish qobiliyatiga egaligi bilan namoyon bo'lgan. Shuningdek, insonlarda undan qo'rquv hissini uyg'otishi ilonning mifologiyadagi salbiy obrazda gavdalanishining isboti sanaladi.

Ilonni xudolar yoki qahramonlar tomonidan mag'lub etish va odamlarni uning kuchidan qutqarish haqidagi afsonalarni eslash kifoya: yunonlar orasida Apollon va Gerkules, nasroniylar orasida Avliyo Jorj g'olib qahramon sifatida gavdalangan.

1-rasm: Afinadagi qadimgi yunon barelyefida muqaddas ilon tasviri

2-rasm: Apollonning ilonlar bilan surati

2 Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах – Москва: Медицина, 1990 – с.208 с.

3 Early Mesopotamia and Iran: Contact and conflict 3500-1600 B.C. - L., 1994. - P.46

4 Esanov M. "Avesto" jamiyatining arxeologik materiallarda aks etishi (Qadimgi Baqtriya va Marg'iyonaning bronza davri moddiy madaniyat yodgorliklari misolida). T.f.n. dis... –T., 2007. – B. 87.

Arxeologik materiallar ilonning totem sifatidagi tasvirini bronza davrining turli qabristonlarida topilgan arxeologik topilmalar orqali tasdiqlaydi. Arxeologlar ilonlarning skeletlari hamda ularning ko'plab tasvirlarini aniqlagan.

Miloddan avvalgi 8-asr o'rtalarida qadimgi Urartu davlati podshosi Sardurning bronza dubulg'asi yasalgan. Urartu haqidagi ilk ma'lumotlar miloddan avvalgi 13-asrga to'g'ri keladi. Dubulg'ada ilonlar tasvirlangan bo'lib, arxeologlarning fikriga ko'ra, ular yovuz kuchlardan sehrli himoya ramzi bo'lgan⁵.

3-rasm: Urartu davlati podshosi Sardurning bronza dubulg'asi

Sovet arxeologi A. S. Uvarov Kavkazning ko'pgina tarixiy yodgorliklarida ilon tasvirlarining uchrashini qadimgi Sharq ta'siri bilan izohlaydi. Bu nuqtai nazar jiddiy ilmiy asosga ega, chunki qadimgi Sharqda ilonga sig'inish haqiqatdan ham keng tarqalgan bo'lib, uning qadimgi Sharq madaniyatidan Kavkaz xalqlari madaniyatiga ta'siri ko'plab arxeologik ma'lumotlar bilan tasdiqlangan.

Bronza davriga oid dafnlarni qazish paytida ilon skeletlari topilgan yana bir holat ma'lum. Bu topilma Elista yaqinida (17 kilometr janubi-g'arbda, Xamur deb nomlangan Ergeninskaya tog'i etagida) joylashgan "Uch aka-uka" deb nomlangan tepalar guruhi hududidan aniqlangan.

4-rasm: Elista yaqinida Xamur deb nomlangan yodgorlik topilmasi va uning xaritasi

⁵ Б.Б. Пиотровский Урарту. Древнейшее государство Закавказья. // Л.: Государственный Эрмитаж. 1939. 60 с.

Ochilgan qabrda odam skeleti, qabr devori bo'ylab esa ikkita yirik ilon skeleti yotardi. Xuddi shu qabrlar guruhidan bronza pin – ilon tasviri tushirilgan qisqich topilgan.

Qadimgi dunyoda ilon o'choq qo'riqchisi rolini o'ynagan. G'arb mifologiyasi bilan solishtiradigan bo'lsak, Pompeydagi qazishmalar paytida ko'plab uylarning devorlarida ilon tasvirlari, shuningdek, ular sharafiga qurilgan kichik qurbongohlar topilgan.

Ma'lumki, Rim ayollari ba'zan bo'yinlariga ilon taqib yurishgan va ular xotirjamlik olib kelishiga ishonganlar. Shuningdek, ilon shaklidagi bilaguzuklarni o'z ichiga olgan turli xil zargarlik buyumlari ham mashhur bo'lgan.

Mesopotamiyaning Babil madaniyati davriga oid manbalarda ilon obraziga duch kelish mumkin. Masalan, Gilgamish rivoyatida u boqiy yashash gulini qo'lga kiritish uchun bu o'simlikni qo'riqlayotgan ilonlar bilan jang qilgan.

5-rasm: Qadimgi Mesopotamiyadan topilgan bronzadan yasalgan kichik qozon ustiga tasvirlangan ilon ustidan g'alaba qilayotgan qahramon⁶

O'rta Osiyoning ilk dehqonchilik bilan shug'ullangan xalqlari orasida ilon tasvirlari juda kam uchraydi. Ular asosan Janubiy Turkmanistondagi Anau madaniy yodgorliklari qazilmalari natijasida topilgan materiallardan ma'lum.

Eng qadimgi, an'anaviy tarzda chizilgan ilon rasmlari Qoradepe aholi punktidan (miloddan avvalgi IV ming yillikning ikkinchi yarmi) bo'yalgan idish parchasida topilgan⁷.

Miloddan avvalgi III ming yillikning birinchi yarmi qatlamlaridan xuddi shu turar-joyda ayol figurasi ham topilgan bo'lib, uning son qismida kichik ilon tasvirlangan⁸.

6-rasm: G.N. Lisitsina 1964-yilda Janubiy Turkmanistondagi Geoksyur irrigatsiya tarmog'ini o'rganish natijasida ayollarning terakotasi

6 Early Mesopotamia and Iran: Contact and conflict 3500-1600 B.C. - L., 1994.

7 В. Массон. Кара-депе у Артыка. ТЮТАКЭ, т. X. Ашхабад, 1961, табл. III, 1.

8 В.М. Массон. Традиция коллективных погребений в энеолите Средней Азии, Афганистана и Индии. КСИА, вып. 101, 1964, стр. 5, рис. 2.

Geoksyur qishlog'idan topilgan choynakning tumshug'ida ikki aylanayotgan ilon tasvirlangan bo'lib, ushbu chizma ham shu davrga tegishli⁹. Namozgoh-tepa manzilgohida qora jilolangan idish devorining bo'lagi topilgan bo'lib, unda qiyshaygan ilonning relyef tasviri¹⁰ aks etgan. Ehtimol, bu topilma Namozgoh-tepa yodgorligining miloddan avvalgi IV ming yillik (III ming yillikning ikkinchi yarmi) qatlamlariga mansubdir. Turkmanistonning janubidagi Anau tepaligida (Anau III qatlami) ilon tasvirlari topilgan. Ulardan biri miloddan avvalgi III ming yillik o'rtalariga oid idish¹¹ ustidagi relyef qolipi, ikkinchisi esa sopol g'altakda o'yib ishlangan aylanib yuruvchi ilon tasvirlari bo'lib, ular orasida yuqori darajada sxematiklashtirilgan antropomorfik figuralar joylashgan¹². O'tgan asrda O'zbekiston hududida ham arxeologik qazishmalar amalga oshirildi. Jumladan, ilonlar bilan bog'liq topilmalar tarix fanining yordamchi sohalaridan biri bo'lgan gliptika yo'nalishiga tegishlidir. Qazilmalar natijasida qabrlar ichidan topilgan muhrlar ham ushbu tadqiqotlar doirasida o'rganilgan. Ushbu davrda qadimgi Baqtriya'dan 1 548 ta, qadimgi Marg'iyonadan esa 254 ta muhr topilgan bo'lib, muallif ularni mazmuniga ko'ra 6 ta katta guruhga ajratgan: Antropomorfik (odamsimon) tasvirlar; Zaharli ilonlar va ajdarlar tasvirlari; Aqlga sig'mas mavjudotlar tasvirlari; Hayvonlar va qushlar tasvirlari; Umurtqasiz hayvonlar va o'simliklar tasvirlari; Individual muhr va tumorlar¹³. Topilgan muhrlar ichida ilon tasviri tushirilganlari ham uchraydi. Bu esa ilonning inson ma'naviy olamida muhim o'rin egallaganligini ko'rsatadi.

XULOSA

Qadimgi Sharq davlatlari yodgorliklaridan topilgan topilmalar tahlili shuni anglatadiki, Mesopotamiya, Elam, Baqtriya, Marg'iyona, Xarappa va Eron hududlari gliptikalari bir-biriga juda yaqin ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Грибанов Э. Д. Медицина в символах и эмблемах – Москва: Медицина, 1990. – 208 с.
2. Early Mesopotamia and Iran: Contact and Conflict 3500-1600 B.C. – L., 1994. – P. 46.
3. Esanov M. "Avesto" jamiyatining arxeologik materiallarda aks etishi (Qadimgi Baqtriya va Marg'iyonaning bronza davri moddiy madaniyat yodgorliklari misolida). T. f. n. dis... – T., 2007. – B. 87.
4. Б. Б. Пиотровский Урарту. Древнейшее государство Закавказья. // Л.: Государственный Эрмитаж, 1939. – 60 с.
5. В. Массон. Кара-депе у Артыка. ТЮТАКЭ, т. X. Ашхабад, 1961, табл. III, 1.
6. В. М. Массон. Традиция коллективных погребений в энеолите Средней Азии, Афганистана и Индии. КСИА, вып. 101, 1964, стр. 5, рис. 2.
7. В. И. Сарияниди. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении. САИ, Б3-8, ч. IV. М., 1965, табл. X, 30.
8. Б. А. Литвинский. Намазга-депе. СЭ, 1952, №4, стр. 48.
9. R. Pumpelly. Explorations in Turkestan, vol. I. Washington, 1908, pl. 13, 2.
10. R. Pumpelly. Указ. соч., стр. 167, рис. 379.
11. Shaydullayev A. Sh. Sopolli madaniyatining gliptikasi va sfragistikasi. // Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Samarqand, 2018.

9 В.И. Сарияниди. Памятники позднего энеолита Юго-Восточной Туркмении. САИ, Б3-8, ч. IV. М., 1965, табл. X, 30

10 Б.А. Литвинский. Намазга-депе. СЭ, 1952, №4, стр. 48.

11 R. Pumpelly. Explorations in Turkestan, vol. I. Washington, 1908, pl. 13, 2.

12 R. Pumpelly. Указ. соч., стр. 167, рис. 379.

13 Shaydullayev A. Sh. Sopolli madaniyatining gliptikasi va sfragistikasi // Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan Dissertatsiya. - Samarqand-2018.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.